

УДК: 636.22/28

ҚОРАМОЛЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ МЕЪЁРЛАРИ ВА РАЦИОНЛАРИ

Б.Бойбулов, к.х.ф.н, катта илмий ходим,

Н.Холиқов, лаборант

М.Бухарова лаборант

*(Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти
Қашқадарё илмий-тажриба станцияси)*

Аннотация. Турли озиклантириш рациондаги хилларини қўллаш натижасида сигирларнинг юкори махсулдорлигига эришиш мумкин. Ҳар бир фермер хўжаликларида озуқа меъёрлари ва ҳар ойлик озуқа режалари бўлиши шарт ва улар асосида ҳайвонлар учун рационлар тузилади. Сигирларнинг махсулдорлигига қараб тузилган рационлар тўлақийматли озиклантириш талабларига жавоб бериши шарт.

Калит сўзлар. Фермер, қорамоллар, сигирлар, махсулдорлик, озуқа, рацион, меъёр, сермаҳсул, лактация, технология.

Аннотация. Достичь высокой продуктивности коров можно в результате использования в рационе разных видов кормов. В каждом хозяйстве должны быть нормы кормов и ежемесячные планы кормления, на основе которых составляются рационы для животных. Рационы, основанные на продуктивности коров, должны отвечать требованиям полноценного питания.

Ключевые слова. Фермер, крупный рогатый скот, коровы, продуктивность, корма, рацион, норма, продуктивность, лактация, технология.

Abstract. It is possible to achieve high productivity of cows as a result of the use of different types of feed in the diet. Every farm must have feed standards and monthly feed plans, based on which animal rations are prepared. Diets based on the productivity of cows must meet the requirements of complete nutrition.

Key words. Farmer, cattle, cows, productivity, feed, ration, rate, productivity, lactation, technology.

Чорвачиликни ривожлантиришда ва озуқа ишлаб чиқаришда мамлакатимизнинг турли ҳудудларининг табиий ва иқтисодий шароитлари турли хилдир. Чорва молларини озиклантириш тўлақийматли рационлари ишлаб чиқишда шу шароитлар ҳисобга олинади. Озиклантириш хили рационларнинг тузилиши, яъни улар таркибига кирувчи турли озуқа гуруҳларининг солиштирма оғирлиги (озуқа бирлиги бўйича) билан характерланади. Озиклантириш хилининг номи одатда рационда қайси озуқанинг ёки озуқа гуруҳларининг кўплиги билан белгиланади.

Республикамизнинг турли ҳудудларида қорамоллар учун қуйидаги озиклантириш хиллари қўлланилади: пичанли, силосли, концентрат, силосли-пичанли, силосли-илдизмевали, силосли-жомли(турпли), силосли-сенажли, силосли-сенажли-концентратли ва ҳақозо. Ёз даврида озиклантириш типлари асосан яшил ўтларнинг, силоснинг ва омихта емларнинг қўшилишлари билан белгиланади. Бу даврда яшил ўтли, ўтли-силосли ва ўтли-концентратли озиклантириш хиллари кўп тарқалгандир.

Чорва молларини озиклантириш хиллари деҳқончилик ва озуқа ишлаб чиқариш тизимлари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, тизимларнинг ривожланишида ҳамда такомиллашишида муҳим аҳамият касб этади. Қорамол ва қўйларнинг озиклантириш хиллари табиий пичанзорлар ва яйловларнинг мавжудлиги катта таъсир кўрсатади. Ҳар қандай озиклантириш хили баҳоланганда унинг ҳайвонлар махсулдорлиги, жумладан махсулот сифатига таъсири, ҳайвонларнинг саломатлигига ва уларнинг қайта ишлаб чиқариш функцияларига таъсири ва иқтисодий самараси ҳисобга олинади. Рацион -

озиклантириш хилининг конкрет ифодачисидир. Агар рационлар турли озуқаларнинг бирлашуви ва солиштирма оғирлиги бўйича илмий асосланган хилга тўғри келса ва ҳудуд шарт-шароитларини қаноатлантирса, улар рационлар хили деб аталади. Ҳар қандай рацион хили унинг тўйимлилиги бўйича ҳайвонларнинг эҳтиёжига қараб асосий тўйимли моддалар билан балансланганлигига биноан баҳоланади. Рацион хиллари юқори сифатли озуқалардан тузилган бўлиб, улар ҳайвонларнинг юқори маҳсулдорлигини, қайта ишлаб чиқариш вазифасининг нормал фаолиятини ва озуқа маҳсулот билан яхши таъминлаши керак. Шунинг учун ҳам чорвачиликни саноат негизига кўчириш рацион хилларининг аҳамияти янада ошади. Озиклантириш хили ва рацион хилларини илмий муассасалар ишлаб чиқади, хўжалик шароитида эса мутахассислар маҳаллий шароитларни ҳисобга олган ҳолда уларга тузатиш киритишлари мумкин.

Озиклантириш хили ва рацион хилларини ишлаб чиқишда қишлоқ хўжалик ҳайвонларини озиклантириш бўйича илмий изланишларнинг натижалари, илмий тажрибалар маълумотлари, мамлакатимизнинг турли ҳудудлари бўйича озуқа ишлаб чиқаришни ривожлантириш истиқболлари ҳисобга олинади.

Соғин сигирларнинг озиклантириш рационлари. Сут безларида озуқаларнинг тўйимли моддаларидан сут ҳосил бўлади. Сут беzi лактация даврида жадал сурьатда ишлайди. 1 кг сутнинг ҳосил бўлиши учун сут беziда 500-600 литргача қон оқиб ўтади. Сутнинг таркиби қисми озуқанинг тўйимли моддаларидан ва қоннинг таркибидан кескин фарқ қилади. Сигир сутида қон плазмасига нисбатан 90 марта қанд, 18-20 марта кўп ёғ учрайди ва у кальций ҳамда фосфор моддаларига бой бўлади. Маълумки, қандда казеин учрамайди. Озуқаларда сут қанди, сут ёғи, казеин ва сут альбумини ҳам бўлмайди. Бу эса озуқа тўйимли моддаларнинг қонга тушиб, тубдан қайта ишланишидан далолат беради.

Сут қанди қон плазмасида учрайдиган глюкозада ҳосил бўлади. Сут оқсиллари аминокислоталардан, оқсиллардан ва қоннинг полипептидларидан синтезланади. Сут ёғи асосан қон плазмасининг нейтрал ёғи ва фосфатидларида, учувчи ёғ кислоталаридан (асосан уксус кислотасидан) ҳосил бўлади. Витамин ва минерал моддалар қондан сутга ўзгармаган ҳолда ўтади.

Сермаҳсул қорамолларни мақсадга мувофиқ озиклантиришни ташкил этиш ҳайвонларнинг энергияга, сутни ҳосил қилиш, уларни қайта ишлаб чиқариш функцияларининг ва саломатлигини нормал сақлаб туриш учун зарур бўлган тўйимли, биологик актив моддаларга бўлган эҳтиёжга асосланган бўлиши зарур. Ҳайвонларнинг тўйимли моддаларга бўлган эҳтиёжи уларнинг маҳсулдорлик даражасига, физиологик ҳолатига, ёшига ва бошқа омилларга қараб ўзгаради. Сигир лактация даврида 400-600 кг сут берганда сут билан 114-220 кг оқсил, 150-300 кг ёғ, 200-300 кг лактоза, 6-9 кг кальций ва 4.5-7 кг фосфор ажратиб чиқаради. Бу эса алмашинув жараёнларининг кучайишига олиб келади ва ҳайвонларни озиклантиришни тўғри ташкил этишни талаб этади.

Лактация мобайнида сут сут ҳосил қилиш билан боғлиқ бўлган жараёнларнинг характери ва интенсивлиги турли ўзгаришларга учрайди. Сермаҳсул сигирлар туққанидан кейинги лактациянинг биринчи ярмида энергияга кўпроқ талабчан бўлади, чунки бу даврда рационнинг тўйимли моддалари сут ҳосил бўлиш учун сарфланган энергиянинг ўрнини қоплай олмайди. Шунинг учун ҳам лактация бошларида сигирларда энергияга эҳтиёж пайдо бўлади ва бунинг учун организм танадаги захира тўйимли моддалардан интенсив сурьатда фойдаланади. Бунда сут ҳосил қилишга сарфланган энергиянинг ярмигача бўлган қисмини организм тўқима захиралари ҳисобига қоплаши мумкин.

Бундай пайтда энергия эҳтиёжини камайитириш мақсадида рационга энергияга бой озуқалар-концентратлар, юқори сифатли майдаланган пичан, ўт уни илдимевалилар ва ҳақозаларни киритиш мумкин. Лактациянинг иккинчи ярмида сигирлар сут ҳосил қилишга сарфланган танасидаги захира тўйимли моддаларни қайтадан тўплаши керак. Лактация давомида маҳсулдорликнинг камая бориши билан ҳайвонларни озиклантириш тўйимлилиги пасайтирилмаслиги зарур, чунки лактациянинг иккинчи ярмида ҳомила

ўсиши давом этади ва унинг тўқима ҳамда органларининг шаклланиши учун кўплаб миқдорда органик ва минерал моддалар сарфланади. Сигирлар бўғозлигининг охириги 3 ойида уларнинг тўйимли моддаларга бўлган эҳтиёжини янада кўпроқ кондириш лозим, чунки бу даврда ҳомила жадал сурьатда ўсади.

Рациондаги энергиянинг концентрацияси пасайса, ҳайвонлар энергия эҳтиёжини қоплайдиган миқдордаги озуқаларнинг истеъмол қилиш имкониятига эга бўлмайдилар. Кун мобайнида 1кг куруқ моддада энергияни 0,65 озуқа бирлиги ёки 8 мегажоульдан камайтириш мақсадга мувофиқ ҳисобланмайди. Бир кунда 28 кг ва ундан кўп сут берадиган сигирлар учун энергия концентрацияси 1,05 озуқа бирлиги, ёки 11,4 мгж энергия алмашинувига тенглаштирилиши мумкин.

Рациондаги озуқанинг турли-туманлиги ва уларнинг сифати қийматли озиклантиришда ҳамда тўйимли моддалардан унумли фойдаланишда муҳим омил ҳисобланади. Чорвачиликни саноат асосида кўчиришда мустаҳкам ва меъёрлаштирилган озуқа базасини яратиш сут, гўшт ва бошқа чорва маҳсулотларини ишлаб чиқаришда муҳим аҳамиятга эга. Мустаҳкам озуқа базасини жами ишлаб чиқарилган озуқа миқдори ва унинг сифати билан белгиланади. Бу икки кўрсаткич тенг равишда чорвачилик самарадорлигига таъсир кўрсатади. Ҳайвонларни озиклантиришда дағал, ширали озуқаларнинг етишмаслиги ва уларнинг сифати пастлиги омихта емларнинг кўплаб сарфланишига сабаб бўлади.

Сигирларни тўла қийматли озиклантиришни ташкил этишда йирик механизациялашган фермаларнинг ва комплексларининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш зарур. Саноат технологиясининг ўзига хос хусусиятлари айрим ҳолларда ҳайвонларнинг модда алмашинувига, узок яшашига, маҳсулдорлигига, қайта ишлаб чиқариш функциясига таъсир кўрсатиши мумкин. Фермер хўжаликлари шароитида озиклантириш технологиясининг ўзига хос хусусиятларига ҳайвонларнинг қиш даврида кам яйраши ва кам ҳаракат қилиши, бунинг оқибатида куёш нуридан кам фойдаланиш, ёз даврида яйловда яйратиб боқилмаслиги, кўплаб молларни бир жойда тўплаб асралиши, ҳаракатдаги турли механизмлар ва уларнинг товуши, ҳайвонларни асрашнинг нобоп тартиб-қоидалари (қаттиқ поллар, тунги пайтда ҳам турли операцияларнинг бажарилиши ва ҳакозо), ҳайвонларни вақти-вақти билан секциядан бошқа секцияга кўчириб туриш уларда қаттиқ руҳий зарба беради. Мана шундай шароитда ҳайвонлар, айникса, юқори маҳсулдор сигирларнинг рациона тўйимли бўлиши шарт, акс ҳолда уларнинг маҳсулдорлиги кескин камайиб кетиши керак.

Хулоса. Соғин сигирлар озуқа таркибидаги каротин ва Д ҳамда Е витаминларига ниҳоятда сезгир бўлади. Шунинг учун ҳам рационларни витаминлар билан бойитиш сигирлар маҳсулдорлигини оширишда, витаминларга бой сут соғиб олиш ва модда алмашинувини нормаллаштиришда катта аҳамиятга эгадир. Қорамолчиликни фермер хўжаликлари шароитида меъёрлаштирилган озиклантиришни ташкил этиш ҳам алоҳида аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Калашников А.П., Клейменов Н.И., Баканов В.Н. ва бошқалар. “Чорвачиликда озик нормалари ва рационлари.” Қўлланма. Тошкент-Меҳнат-1988й.
2. У.Носиров, И.Мақсудов, М.Досмухамедова “Ўзбекистонда қорамолчиликни ривожлантириш омиллари”, Тошкент-SMI-ASIAMI-ASIA-2011.
3. Халқаро қишлоқ хўжалиги тараққиёти жамғармаси иштирокида амалга оширилаётган “Ўзбекистоннинг сутчилик соҳасида кўшилган қиймат занжирини ривожлантириш” лойиҳаси “Ўзбекистонда соғин сигирларни озиклантириш” Тошкент-2023.

4. “Respublikada chorvachilikni rivojlantirish va soxada ozuka bazasini mustahkamlashning ustuvor vazifalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya . Toshkent-2011.